

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ХОРЕОГРАФИИ»**

**ЦЕНТР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И МОНИТОРИНГА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА**

**II МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»**

**21 апреля 2011 г., Москва,
Московская государственная академия хореографии
Сборник докладов**

**Москва
2011**

Утверждено к печати Учёным советом
Московской государственной академии хореографии,
протокол № 45 от 27 июня 2011 г.

II Межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Актуальные вопросы образования в сфере культуры и искусства» (21 апреля 2011 г., Москва, Московская государственная академия хореографии): Сб. докл. — М.: МГАХ, 2011. — 160 с.

Организатор конференции:

Московская государственная академия хореографии

Участники конференции: *студенты, аспиранты и преподаватели образовательных учреждений сферы культуры и искусства:*

Государственный институт искусствознания;

Институт художественного образования РАО;

Московская академия образования Натальи Нестеровой;

Московская государственная академия хореографии;

Московский государственный университет культуры и искусств.

Почетные участники конференции:

Беляева-Челомбитько Галина Васильевна — кандидат искусствоведения, член Союза журналистов России, член редколлегии журнала «Балет»;

Борзов Анатолий Алексеевич — заслуженный артист России, профессор, член правления Международной ассоциации деятелей хореографического искусства, декан, заведующий кафедрой хореографии Академии танца Московской академии образования Натальи Нестеровой;

Бутов Александр Юрьевич — доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии Московского педагогического государственного университета, академик Международной академии наук Высшей школы, проректор Высшей школы социально-управленческого консалтинга;

Ванслов Виктор Владимирович — доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, действительный член Российской Академии художеств;

Жидков Владимир Сергеевич — доктор искусствоведения, кандидат экономических наук, профессор, научный сотрудник Государственного института искусствознания;

Оленев Святослав Михайлович — доктор философских наук, профессор Московского государственного университета культуры и искусств.

СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ МУЗЕЕВ В КУЛЬТУРЕ ГЕРМАНСКОГО НЕОГУМАНИЗМА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Начало XIX века явило собой знаковый период в истории Германии. Французская культура XVIII века утверждала идеи Просвещения, и последовавшая буржуазная революция оказала сильное влияние на германскую культуру, мировоззрение и сопутствующее развитие германского Просвещения. Агрессия Наполеона обуславливает резкое возрастание самосознания народа в условиях развития идей Просвещения, формирующего новое мировоззрение. Распад империи Наполеона и опустошение музея Наполеона в Париже дали Европе новые возможности в области развития музейного дела и архитектуры.

В этот период времени юг Германии был под влиянием католицизма, а север — протестантизма. Культура протестантизма отошла от идеи ориентации на самоценность и универсальность человека и переориентировалась на процесс познания. Центральным становится не уникальность и своеобразие человека, а система и общность познания мира. В свою очередь, это познание осуществляется не через и посредством человека, а благодаря изучению окружающей действительности как существующей, в целом, объективно, то есть вне и независимо от познающей ее личности.

Развившееся под влиянием Просвещения новое течение германской мысли и культуры — неогуманизм — делает акцент на самом человеке, его внутреннем мире, на процессах самопознания, саморазвития, самореализации. Германия не испытала на

* Лазарев Максим Александрович — младший научный сотрудник, аспирант, Учреждения Российской Академии Образования «Институт художественного образования». E-mail: cerambycidae@fromru.com. Научный руководитель — доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии Московского педагогического государственного университета, академик Международной академии наук Высшей школы, проректор Высшей школы социально-управленческого консалтинга А.Ю. Бугов.

себе столь сильного влияния эпохи Возрождения, романского влияния в целом, тем самым сумев сохранить свою древнюю культуру с немецким языком. Это делало немцев близкими к языческому миропониманию, обуславливая специфические возможности для восприятия античной культуры.

Если романские страны, возникшие на территории Римской империи, сформировали язык на смешении латинской культуры и влияния варваров, что отражало сильное воздействие Рима, то Германия, как окраинная часть Рима, сохраняет свой язык, присущую ей языковую форму. Таким образом, под влиянием романской культуры Германия вследствие сохранения языка была во многом даже ближе к античности, чем Италия и Испания.

Главной задачей германской культуры первой половины XIX века, находящейся под влиянием педагогики неогуманизма, стало возрождение германского народа на языковой основе. Эта идея была воплощена в образовании классической гимназии и университета. В реформировании гимназического образования проявилась характерная особенность неогуманистического движения с доверием к человеческой природе, образованию и воспитанию человека на основе разумно разработанного комплекса идей и представлений.

Главным организатором преобразований образовательной системы стал Вильгельм фон Гумбольдт. Значительный вклад внесли также И.В. Зюферн, И. Шульц, Ф.А. Вольф, Ф. Шлейермахер, Г.В.Ф. Гегель, И.Г. Фихте, Г.Э. Лессинг, И.Г. Гердер, И.В. Гёте, И.К.Ф. Шиллер. Основной идеей, объединяющей всех этих мыслителей и практиков педагогического дела, была идея всестороннего образования, полностью вытекающая из сути неогуманистической идеологии.

Выдающимся достижением германской культуры XIX века стал Берлинский университет Вильгельма фон Гумбольдта, в этот же период, в 1810 году, опубликован его знаменитый меморандум «О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине» [5]. В этой связи один из ближайших сподвижников В. Гумбольдта, Г. Шнедельбах, отмечал, что «в саморепрезентациях университета Гумбольдта его концепция

постоянно восхваляется как золотая середина между английской и французской университетской моделью» [3]. Концепция германского университета, возникшая значительно позднее английского и французского университетов, соединяя в себе их достоинства, может рассматриваться как проявление синтеза. Философская основа образовательной концепции Гумбольдта была в основном проработана Фихте. В своих знаменитых «Речах к немецкой нации» Фихте утверждал, что Германия возродит свое могущество благодаря духовной мощи [2].

Гегель осмыслил развитие человека через ступени развития. Он постулировал принцип тождества мышления и бытия, поскольку бытие можно мыслить. Мышление, как дух, и творит бытие, являющееся его самопорождением. Дух познает себя, а культура представляется мышлением.

Будучи рассматриваемым с неогуманистических позиций, музей воплощает процесс самопознание духа, осуществляемый, в данном случае, посетителем по отношению к собранным человеком ценностями. Культура музея идеальна; приобщаясь к отдельным этапам, человек как бы впитывает в себя содержание конкретной эпохи, посредством этого осуществляется процесс социализации человека в пространстве и во времени. Музей в этот период является частью общественного сознания, становясь своеобразным посредником между человеком и музейным предметом как частью прошлого. Очень большую роль играет систематичность, так как желаемый уровень гармонии может дать только комплексно-последовательное понимание этапов развития эпохи.

Музей имеет преимущество перед другими культурными учреждениями. Он является особой системой моделирования действительности, в которой человек, принимая условность модели, как он принимает условность живописи, театра или кино, признает или чувствует, что специфической задачей каждой музейной экспозиции становится погружение в атмосферу учреждения [1]. Культура очень тесно связана с природой, которую, в свою очередь, отражает в себе музей, позиционирующий внутреннюю концепцию учреждения с передачей исторической информации посредством демонстрации предметов и вещей

следующим поколениям. Экспонаты музея выступают в качестве вещественного проявления связи между поколениями в культуре, позволяя передать и донести потомкам реальный дух и характер предшествующей эпохи.

Крупнейшим центром зодчества в Германии в первой половине XIX века был Берлин, а развитие немецкой архитектурной школы этого периода во многом определило творчество двух мастеров — Карла Фридриха Шинкеля и Лео фон Кленце.

В 1810 году король Фридрих Вильгельм III издал указ о создании публичного музея. Здание замышлялось как большой коллекционный фонд, в который должны были войти произведения искусства всех европейских школ и исторических периодов. Реализация такого проекта только на основе фамильной сокровищницы Гогенцоллернов и возвращенных из Франции художественных ценностей была затруднительна. Торговцы, прусские дипломаты и ученые должны были приобретать произведения в Италии. Специальных экспертов для изучения частных коллекций и публичных музеев отправили в Лондон и Париж [4].

Возвращенные Францией культурные ценности легли в основу первого публичного музея в Берлине. Одним из самых главных достижений музееведения Германии этой эпохи стала северная часть острова Шпреинзель на реке Шпree в Берлине, получившая название Музейный остров. На Музейном острове расположилось пять музеев: Боде-музей, Пергамон, Старая национальная галерея, Новый музей, Старый музей, в которых представлены как археологические коллекции, так и коллекции, отражающие искусство XIX века. Сам остров представляет гордость государства Германии и входит в музейное объединение Государственные музеи Берлина, которое является учреждением Фонда прусского культурного наследия.

Идеи неогуманизма находятся и в известнейшем музее Мюнхена — Глиптотеке архитектора Л. Кленце, который славился собранием древнегреческой и древнеримской скульптуры. Большое пополнение коллекции произошло после начавшейся реституции художественных ценностей из Франции. Транспортировка статуй и скульптур для многих итальянских

семей была невыгодна, и они просто были вынуждены их продать. Этот же архитектор возвел основное музейное здание по мотивам итальянского палаццо эпохи Возрождения, которое предполагалось для размещения крупной живописной коллекции баварских правителей.

Первая половина XIX века стала только переходным этапом в длительном процессе формирования музея как социокультурного института. Функция просвещения приобретала в музейной деятельности столь же большое значение, как и функции систематичности и комплектования собрания, его хранения и изучения. Можно сказать, что музей в XIX веке явился новой формой высшего воспитательно-образовательного учреждения.

Литература

1. Спиридонова Е.С. Проект технологии музейной педагогике в общеобразовательной школе. С. 146–150// Художественное образование в парадигме современной культуры. Москва: ООО «Грета-Сервис», 2006.
2. Фихте И.Г. Речи к немецкой нации. Перевод Иваненко А.А. Серия: Слово о сущем. Санкт-Петербург: Наука, 2009.
3. Шнедельбах Г. Университет Гумбольдта// Логос, № 5–6(35), 2002. С. 1–14.
4. Юрнева Т.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы. Москва: Академический Проект, 2004.
5. Humboldt, Wilhelm von. Ueber die innere und aeußere Organisation der hoeheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin// Humboldt W. von. Werke in fuenf Baenden. Bd. 4. Hrsg. v. A. Flitner und. K. Giel. Stuttgart, 1964. S. 255–266.